

Maloclusión Clase II de Angle: Análisis clínico para el diagnóstico y alternativas de tratamiento

Angle Class II Malocclusion: Clinical analysis for diagnosis and treatment alternatives

William Ubilla Mazzini¹, Jessica Apolo Morán², Eduardo Pazmiño Rodríguez³, Denisse Arroyo Apolo⁴
Elizabeth Ortiz Matias⁵

¹ Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2711-0296>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

⁴ Especialista en Dentística. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6749-0866>

⁵ Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0007-1206-2195>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 18/09/2024

Aceptado: 26/11/2024

Publicado: 29/11/2024

RESUMEN

La maloclusión dental se define como una condición patológica que se caracteriza por no darse una relación normal entre dientes, es decir, los dientes no se encuentran en una posición correcta y funcional. La maloclusión Clase II se basa en la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye anterior al surco vestibular del primer molar inferior. Este tipo de maloclusión se divide en división 1 y división 2, puede ser esquelética o dental y unilateral o bilateral. Su protocolo de diagnóstico clínico se basa en la evaluación de la posición del maxilar y la mandibular. El tratamiento de la maloclusión clase II consta de la aplicación de aparatología fija o removible, ortodoncia u ortopedia y en algunos casos cirugía ortognática. Objetivo: Desarrollar una revisión bibliográfica del análisis clínico para el diagnóstico de la maloclusión Clase II y alternativas de tratamiento. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo y cualitativo sobre las características, clasificación, diagnóstico y alternativas de tratamiento de la Clase II en base a evidencias científicas recientes, recopilando datos bibliográficos relacionados al tema. Conclusión: En función del tratamiento los autores mencionaron la aplicación de algunas opciones terapéuticas tales como ortodoncia y ortopedia considerado uno de los tratamientos más comunes para corregir la maloclusión clase II, aparatos funcionales empleados en pacientes con potencial de crecimiento y desarrollo de maloclusión clase II, extracciones dentales, cirugía ortognática y terapia miofuncional. Para aplicar cada tratamiento es necesario tener en cuenta la edad del paciente para llegar a observar cambios favorables.

Palabras clave: Maloclusión clase II, diagnóstico, tratamiento.

ABSTRACT

Dental malocclusion is defined as a pathological condition that is characterized by not having a normal relationship between teeth, that is, the teeth are not in a correct and functional position. Class II malocclusion is based on the mesiobuccal cusp of the upper first molar occluding anterior to the buccal groove of the lower first molar. This type of malocclusion is divided into division 1 and division 2, it can be skeletal or dental and unilateral or bilateral. Its clinical diagnostic protocol is based on the evaluation of the position of the maxilla and mandibular. The treatment of class II malocclusion consists of the application of fixed or removable appliances, orthodontics or orthopedics and in some cases orthognathic surgery. Objective: Develop a bibliographic review of the clinical analysis for the diagnosis of Class II malocclusion and treatment alternatives. Methodology: A descriptive and qualitative study was carried out on the characteristics, classification, diagnosis and treatment alternatives of Class II based on recent scientific evidence,

collecting bibliographic data related to the topic. Conclusion: Depending on the treatment, the authors mentioned the application of some therapeutic options such as orthodontics and orthopedics, considered one of the most common treatments to correct class II malocclusion, functional appliances used in patients with potential for growth and development of class II malocclusion, dental extractions, orthognathic surgery and myofunctional therapy. To apply each treatment, it is necessary to take into account the age of the patient to observe favorable changes.

Keywords: Class II malocclusion, diagnosis, treatment

INTRODUCCIÓN

Es importante comprender las terminologías relacionadas a la oclusión como preámbulo para entender el contexto de las maloclusiones. La oclusión se define como el contacto dentario normal libre de patologías que permite que el aparato masticatorio cumpla con su función normal en el organismo.

Las maloclusiones dentales se refieren a cualquier tipo de contacto irregular entre los dientes de la arcada superior con los dientes de la arcada inferior. Estas maloclusiones surgen como resultado de la anormalidad tanto morfológica como funcional de los componentes óseos, musculares y dentarios, los mismos que conforman el sistema estomatognático. Según los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las maloclusiones forman parte de la tercera causa de enfermedad dental. Es muy importante clasificarlas para poder obtener un diagnóstico preciso y acertado lo que ayudará a obtener un plan de tratamiento adecuado para cada caso que presente el paciente. Edwar Angle en 1899 describe y clasifica a las maloclusiones, dicha información se sigue implementando hasta la actualidad. Básicamente esta clasificación se basa en la relación de los primeros molares superiores con los primeros molares inferiores.

La mayoría de individuos presenta algún grado de maloclusión, pero no es suficientemente severa para que cause alguna molestia o alteración en el organismo, por lo que estas características no incentivan al paciente a asistir a una consulta con el especialista. Esta es una de las razones por la cual el odontólogo debe tener presente cuales son las características tanto dentales y faciales de las maloclusiones lo cual permitirá que sea una guía para el paciente. las maloclusiones pueden ser de tipo

esquelético y dentales, son esqueléticas ya que son varios huesos los que participan en la ubicación de las piezas dentarias, es por eso que las alteraciones a nivel de las estructuras óseas pueden ser la base de la divergencia oclusal. Y son dentarias cuando afecta solo a las estructuras dentarias y cuando presenta alteraciones musculares que llegan a alterar la función mandibular.

En este contexto, la maloclusión clase II hace referencia a la relación sagital que presentan los primeros molares permanentes, se caracteriza por la relación distal de los primeros molares inferiores con los primeros molares superiores, es por eso que los maxilares superiores con sus piezas dentarias se proyectan más hacia adelante que la mandíbula. Se divide en dos grupos: Clase II división 1 en la cual el paciente presenta un resalte excesivo de los incisivos superiores y presentan un biotipo dolicofacial o mesofacial. y la Clase II división 2 en la que el paciente presenta una mordida profunda, proinclinación de incisivos laterales superiores, retroinclinación de incisivos centrales superiores y presentan un biotipo braquifacial.

El paciente que presenta maloclusión clase II por lo general siente malestar, o le es complicado morder alimentos ya que las piezas dentarias no tienen una buena oclusión, el desplazamiento de las arcadas puede estar acompañado de apiñamiento dental. La malposición de las piezas dentarias también dependerá del estado bucal del paciente, así como de sus características faciales y esqueléticas. En la actualidad existen diversos tratamientos para corregir este tipo de maloclusión ya sea mediante extracciones dentales o a través de la cirugía ortognática en el caso que el paciente haya completado su crecimiento, elásticos intermaxilares, arcos extraorales, entre otros. Esto ya depende de las limitaciones y características

que presente el paciente.

Este artículo brindará una visión actualizada de la información que detalla sobre la maloclusión Clase II, indicando características, y el manejo óptimo de los diferentes métodos diagnósticos hacia los pacientes. El propósito de este artículo es definir y entender lo que hasta la fecha se considera Maloclusión Clase II, basándose en los estudios más relevantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, ya que se realizó un estudio sobre la maloclusión clase II y sus afectaciones en el sistema estomatognático, así como opciones de tratamientos en pacientes jóvenes o adultos.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 49 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 36 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Maloclusión clase II, etiología, Oclusión, sistema estomatognático, tratamiento.

Mediante el método inductivo, el presente trabajo de investigación inicia con la observación de los fenómenos particulares que provocan la Maloclusión clase III sobre el sistema estomatognático. Además, se aplica el método analítico, que realiza una revisión y análisis de la etiología, diagnóstico y tratamiento de la Maloclusión clase III

REVISIÓN DE LITERATURA

Maloclusión Dental

La maloclusión dental se define como una condición patológica que se caracteriza por no darse una relación normal entre dientes, es decir, los dientes no se encuentran en una posición correcta y funcional en relación con sus piezas dentales continuas y

antagonistas en boca, creando así un problema funcional y estético para el individuo. (1)

Maloclusión Clase II

La maloclusión Clase II se basa en la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye anterior al surco vestibular del primer molar inferior. También denominada distoclusión, según Angle es la relación distal de la mandíbula con respecto al maxilar superior. (2)

Figura 1. Clase II división primera por déficit mandibular

Fuente: https://revistacientificasanum.com/wp-content/uploads/vol7n3/vol7n3-articulos-pdf/sanum_v7_n3_a4.pdf

Clasificación de la Maloclusión Clase II

Esta afección puede ser dental y/o esquelética, de igual forma, unilateral como bilateral y pueden presentarse en dos tipos:

Clase II división 1: existe una proinclinación de incisivos superiores. Esta maloclusión puede presentarse probablemente con mordida profunda o mordida abierta, perfil convexo, músculos de la mandíbula hiperactivos intentando sellar los labios, apiñamiento y diastemas, mordida posterior normal o cruzada, overjet normal y overbite normal.

En los pacientes son frecuentes los problemas de desequilibrio de la musculatura facial, causado por el distanciamiento vestibulolingual entre los incisivos superiores e inferiores. En algunos casos la relación molar Clase II ocurre únicamente en uno de los lados. En esta situación se encuentra ante una Clase II,

división 1 subdivisión derecha cuando se encuentre la relación molar

Clase II solamente en el lado derecho o Clase II, división 1 subdivisión izquierda cuando la Clase II estuviera en el lado izquierdo. (3)

Clase II división 2: los incisivos centrales superiores suelen encontrarse con retroinclinación hacia palatino, mientras que los laterales se ubican vestibularizados, por lo que el resalte está reducido con mordida profunda anterior en los casos que no existe un contacto interincisal y perfil recto levemente convexo. Además, se observa el tejido gingival palatino traumatizado por el choque con los incisivos inferiores, y el tejido gingival vestibular engrosado correspondiente a la retroinclinación de los incisivos centrales superiores.

Cuando la maloclusión Clase II división 2 presenta relación molar clase 2 únicamente en un solo lado se utiliza el término subdivisión. (4)

Figura 2. A. Clase II división 1. B. Clase II división 2.

Fuente:

<https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/389>

Etiología

Su etiología se debe a varios factores como son:

Patrón esquelético:

Las maloclusiones Clase II división 1 se encuentra caracterizado en la mayoría de los casos por una retrognatia mandibular, siendo así que presentan una mayor influencia de causas funcionales como aspiración oral o succión digital. (5)

Tejidos blandos:

Si existe un hábito de deglución atípica con empuje

excesivo de la lengua contra los incisivos superiores se aumentará de manera considerable el resalte ocasionando Clase II o empeorando aún más. Además, si el labio inferior en reposo se apoya por palatino de los incisivos superiores estos se proinclinan ocasionando de la misma manera un resalte y la hiperactividad de la musculatura del labio inferior tendrá el mismo resultado. Estos hábitos ocasionan un círculo vicioso que no se podrá romper con facilidad si no hay de por medio un tratamiento.

Factores dentales:

El apiñamiento severo o marcado en la arcada superior puede llegar a incrementar el resalte, dando como resultado una protrusión labial de los incisivos. Ya que al no existir suficiente espacio en la arcada dentaria los dientes se desplazan del lugar correspondiente en el arco dental.

Factores genéticos:

La herencia genética desempeña un papel fundamental en la aparición de maloclusiones Clase II, ya que ciertas características dentales y faciales pueden llegar a ser transmitidas de padres a hijos.

Hábitos bucales:

Existen diversos tipos de hábitos que depende del momento, frecuencia e intensidad para que se desarrolle una maloclusión, entre ellos encontramos: La succión digital de suficiente duración e intensidad se asocia con un incremento de resalte, este deja un espacio que puede llegar a provocar que el labio inferior se apoye sobre el cingulo de los incisivos superiores, con lo que el problema se agravaría con el hábito de succión digital.

Del mismo modo encontramos el uso prolongado del chupete y la deglución atípica que conlleva mover la lengua hacia adelante y presionarla contra los dientes anteriores durante la deglución, esto puede llegar a causar alteraciones en el patrón de crecimiento y desarrollo del maxilar lo que resulta en maloclusiones.

Hábitos alimentarios:

Si el individuo tiene una dieta blanda o de textura suave

que no requiere mucha estimulación a edad avanzada, puede llegar a afectar la posición de los dientes y la mandíbula.

Pérdida prematura de dientes primarios:

La pérdida prematura de los dientes primarios puede llegar a provocar una alteración en la alineación de los dientes restantes dando lugar a la maloclusión.

Mala higiene bucal:

La deficiente higiene oral puede llegar a producir caries dental y por ende la pérdida prematura de los dientes, provocando una alteración en la alineación de los dientes restantes y como consecuencia de ellos la aparición de maloclusiones dentales.

Figura 3. Maloclusión Clase II-1 debido a interposición lingual.

Fuente: <https://doi.org/10.29057/icsa.v12i23>

Características esqueléticas de la maloclusión Clase II

Aquellos pacientes con maloclusión Clase II se caracterizan por tener un ángulo ANB aumentado, existiendo una alteración entre ambos maxilares con una variación en la dimensión vertical facial. (6)

Las características cefalométricas para la maloclusión Clase II división 1, decreta la gravedad de displasia en relación con los valores normales de las dimensiones faciales y oclusales.

Encontramos seis tipos de variaciones morfológicas dentofacial.

- El maxilar y dientes superiores se encuentran situados anteriormente en relación con el cráneo.
- Hueso Maxilar ortognático con dientes ubicados en una posición anterior.
- La mandíbula se encuentra de tamaño normal

pero ubicada posteriormente.

- La mandíbula se encuentra poco desarrollada.
- Los dientes mandibulares se encuentran posicionados posteriormente con una mandíbula ortognática.
- Encontramos diferentes combinaciones entre estas mencionadas.

En algunos casos de Clase II división 1 la mandíbula se encuentra en una posición retruida con un mentón ubicado posteriormente y un ángulo aumentado de la convexidad facial, pero no presenta diferencias significativas en relación de la base del cráneo con el maxilar superior entre individuos sanos.

Se puede señalar en la Clase II división 2, se puede observar una base posterior del cráneo aumentada, presenta los ángulos plano mandibular y goniaco agudos, con una altura facial anterior inferior disminuida y un overbite excesivo. Además, es de gran importancia evaluar a cada paciente individual para reconocer en el diagnóstico diferentes variaciones que se presentan las discrepancias esqueléticas sagitales y transversales, en las que se evidencian en la relación oclusal, tejidos blandos y en la presencia de alguna alteración en función.

Los patrones musculares anormales que pueden estar asociados con maloclusiones clase II, se pueden diferenciar en:

Maloclusión Clase II división 1: El overjet aumentado ayuda a que el labio inferior se posicione entre los incisivos maxilares y mandibulares, predisponiendo el aumento de éste. Sobre todo, durante la deglución se produce una actividad anormal muscular y en conjunto con una función y posición compensadora de la lengua, producen cambios en las estructuras dentofaciales como son: constricción de los segmentos posteriores del maxilar, proinclinación de los incisivos superiores ocasionando presencia de diastemas entre ellos y una proinclinación anormal de los incisivos mandibulares. (7)

Maloclusión Clase II división 2: Se observa un mayor desarrollo e hiperfunción del músculo orbicular de los

labios y mentoniano, el labio inferior se encuentra evertido correspondiente a la retroinclinación de los incisivos superiores, reduciendo así la altura facial anterior inferior y acentuando el surco mentolabial.

Figura 4. Distancia marcada que existe entre el maxilar y la mandíbula. Clase II de Angle.

Fuente: https://revistacientificasanum.com/wp-content/uploads/vol7n3/vol7n3-articulos-pdf/sanum_v7_n3_a4.pdf

Diagnóstico clínico

Se dispone de cuatro métodos para evaluar la Clase II esquelética, para ello es muy importante evaluar la posición del maxilar y de la mandíbula. No obstante, se debe evaluar el perfil del paciente a nivel de los tejidos blandos, para ello se utiliza el análisis cefalométrico de tejidos blandos de Arnett, a continuación, se debe valorar las vías aéreas en la cefalometría de perfil tomando en cuenta los espacios faríngeos superior, medio e inferior, también la posición del hueso hioides y con ello los valores más importantes.

La Clase II esquelética se presenta como un aumento de la convexidad en la cefalometría de Ricketts o un aumento del ángulo ANB en la cefalometría de Steiner.

Para realizar el diagnóstico esquelético, el primer paso fundamental es la desprogramación a relación céntrica, lo que implica el uso de férulas de desprogramación. (8)

Figura 5. Caso de Clase II antes y después de desprogramar a relación céntrica. Fotografías intraorales

Fuente:

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/02/1147790/ortodoncia_2020_84_167_64-78.pdf

A continuación del trazado cefalométrico en relación céntrica evaluamos mediante los siguientes métodos:

Convexidad (Ricketts): distancia que recorre del punto A al plano facial (Na-Pog). La convexidad se puede ver afectada por la forma de la sínfisis se considera normal cuando la distancia del punto pogonion al plano NB tiene un valor que oscila entre 0 y 2 mm. (9)

Ángulo ANB (Steiner): El ángulo ANB puede verse afectado por la posición anteroposterior y vertical del punto nasion.

La evaluación de Witts: se mide trazando los puntos A y B sobre el plano oclusal y se toma esta distancia, la cual debe estar entre 0 y 2 mm.

Método de McNamara: compara la longitud efectiva del maxilar a cuál es la distancia del punto condilar al punto A con la longitud efectiva mandibular que se basa en la distancia del punto condilar.

Terapéutica de la maloclusión dental Clase II

Existe variedad de opciones de tratamiento capaces de modificar las relaciones oclusales encontradas en la maloclusión Clase II. Se puede llegar a utilizar: arco de tracción extraoral (AEO), expandir las arcadas dentarias entre ellos encontramos Quad Hélix, disyuntores y, realizar exodoncias o utilizar aparatos ortopédicos funcionales. (10)

Algunas opciones terapéuticas más comunes:

Ortodoncia y Ortopedia.

Es uno de los tratamientos más comunes para corregir

la maloclusión Clase II en pacientes pediátricos. Este tratamiento se basa en la aplicación de brackets o aparatos removibles para corregir la posición de los dientes y mejorar la oclusión.

Los aparatos ortopédicos más utilizados encontramos Herbst, Jasper Jumper, Forsus, Aparato Reposicionador Anterior Mandibular (MARA) y Advansync

Aparatos funcionales.

Los aparatos funcionales utilizados en pacientes con potencial de crecimiento y desarrollo de maloclusión Clase II, incluye dispositivos que pueden ser fijos y removibles que se encuentran diseñados con el objetivo de impulsar un adelantamiento mandibular y alterar la posición mandibular en los tres planos del espacio o como expansores palatinos para corregir una maloclusión.

Estos aparatos se dividen en aparatos funcionales removibles, como el regulador Fränkel, Bionator y Twin- block, y aparatos fijos, que incluyen Herbst, Forsus, Twin-force, Xbow y el aparato de protracción mandibular (MPA).

En su mayoría todos los aparatos ortopédicos funcionales tienen una característica en común: que propulsan la mandíbula hacia adelante como parte del mecanismo terapéutico. (11)

Extracciones dentales.

En algunos casos clínicos es necesario recurrir a la extracción de uno o varios dientes puede llegar a ser necesaria para posibilitar la corrección de una maloclusión. Este tratamiento es dado con mayor frecuencia cuando se presenta apiñamiento dental, cuando existe una discrepancia óseo-dentaria en donde el hueso basal llega a ser menor a la suma del tamaño del material dentario.

Cirugía ortognática.

Está establecida en casos de maloclusión Clase II severos, puede ser necesaria para corregir la posición de los maxilares. Este procedimiento solo puede ser realizado en paciente donde se haya completado el crecimiento y desarrollo facial.

Terapia miofuncional.

Esta terapia se basa en ejercicios para la lengua, en la cual la "distrae" llevándola hacia el lugar en donde se encuentre el distractor impidiendo que la lengua siga empujando los dientes anteriores y ocasionando un resalte.

Es importante considerar que se han desarrollado varios tratamientos para corregir la maloclusión Clase II tanto para dentición temporal o mixta se puede llegar a utilizar aparatología removible o fija para retrusión dentoalveolar superior y protrusión dentoalveolar inferior, asimismo aparatología removible para corregir la discrepancia transversal entre ellas encontramos: placas de Hawley, es una aparatología que ayuda al control de los diferentes hábitos como: rejilla lingual, bompereta labial, además encontramos aparatología que ayuda a la expansión del maxilar superior entre ellos: Quad hélix, Hyrax, podemos incluir tracción extraoral para distalizar los molares y controlar el crecimiento del maxilar y aparatología correctiva 4 x 2. (12)

En dentición permanente se encuentra: aparatología correctiva para retrusión dentoalveolar superior y protrusión dentoalveolar inferior, exodoncias de premolares superiores y elásticos intermaxilares Clase II.

Figura 6. Efectos del tratamiento mediante aparatología funcional.

Fuente: https://revistacientificasanum.com/wp-content/uploads/vol7n3/vol7n3-articulos-pdf/sanum_v7_n3_a4.pdf

Momento del tratamiento

Se debe tomar en cuenta la edad a la que debe colocarse un aparato funcional, para llegar a observar cambios el aparato se debe colocar cuando el paciente se encuentre en crecimiento, indicada en la etapa prepuberal. Tomando en cuenta si el aparato se coloca demasiado pronto o demasiado tarde este se conducirá a un fracaso terapéutico.

Se puede señalar, este tipo de tratamiento (aparatología funcional) no debe tener una duración superior a un año para evitar "quemar" al paciente. Se debe tomar en cuenta que después de una primera fase realizada a una edad temprana se culmina con una segunda fase, que se realizará una vez que se erupcionen todos los dientes definitivos. (13)

DISCUSIÓN

En el análisis clínico para el diagnóstico de la Maloclusión Clase II es necesario prestar atención a todas las características que presente el paciente, por lo general la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior ocluye con el surco vestibular del primer molar superior. Este tipo de maloclusión afecta no sólo a la posición de los dientes, sino que también determina alteraciones de la fisiología facial.

La maloclusión clase dos presenta distintas características clínicas en sus dos divisiones, la división 1 el paciente presenta incisivos superiores excesivamente inclinados hacia el exterior de la boca lo que facilita que la mandíbula se inserta profundamente en la mordida, va a presentar desgaste a nivel del borde incisal, arcos dentales estrechos, apiñamiento dental, también presenta un perfil convexo, presenta anomalías en la musculatura de la cara y el tercio inferior del rostro presenta una proporción superior en relación al resto de la cara. mientras que en la división 2 el paciente presente en los incisivos centrales una inclinación hacia el interior de la boca, lo que puede producirse también en los incisivos laterales, la mandíbula presenta retrognatismo, también una mordida profunda, alteraciones o problemas a nivel de la ATM, obstrucción de las vías aéreas superiores por consiguiente una respiración oral, y el tercio inferior

del rostro presenta una proporción superior en relación al resto de la cara.

Al revisar los distintos estudios de diferentes autores confirman que este tipo de maloclusión es la más frecuente entre los pacientes, además aclaran que su apareamiento se debe principalmente a causas genéticas, aunque esta se puede ver alterada también por causas ambientales o hábitos como la succión digital. También mencionan que la clase II puede estar relacionada con el crecimiento insuficiente de la mandíbula o un crecimiento excesivo del maxilar superior.

Echarri et al. concuerdan en su estudio que para realizar el diagnóstico esquelético de la Clase II generalmente el primer paso será la desprogramación a relación céntrica, por lo que se puede implementar el uso de férulas de desprogramación, además se puede realizar la conversión del trazado cefalométrico de oclusión máxima a relación céntrica implementado el método de Slavicek.

Varios autores coinciden que el tratamiento en edades tempranas va a consistir en la corrección de las alteraciones tanto funcionales como de oclusión, al momento de iniciar un tratamiento ortodóncico y ortopédico a una temprana edad, la necesidad de tratamiento ortodóncico complejo disminuye, incluso si está en juego las exodoncias de permanentes y la cirugía ortognática. mientras que López et al. añade que para la corrección de la maloclusión clase II es recomendable utilizar aparatología funcional en aquellos pacientes con potencial de crecimiento y desarrollo, entre estos están los dispositivos fijos y removibles con la finalidad de estimular un adelantamiento mandibular que altere la posición mandibular en los tres planos del espacio por medio de la estimulación del crecimiento del cartílago condilar.

Lo que los autores también concuerdan es que es fundamental la colaboración y presencia activa del paciente para poder obtener los resultados deseados y para de esta forma poder corregir tanto a nivel dental como esquelético esta afección oclusal.

CONCLUSIONES

Finalmente, la maloclusión Clase II es un tipo de alteración en la oclusión que se basa en la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye anterior al surco vestibular del primer molar inferior. Este tipo de maloclusión se divide en división 1 y división 2, puede ser esquelética o dental y unilateral o bilateral, de acuerdo a las características clínicas que presente cada paciente. La etiología de esta afección básicamente se debe al patrón esquelético, tejidos blandos, factores dentales, factores genéticos, hábitos bucales, hábitos alimentarios, pérdida prematura de dientes primarios y mala higiene bucal.

El análisis clínico del paciente clase II se basa en las características básicas que presente así como presentar un ángulo ANB aumentado, existiendo alteración entre ambos maxilares con una variación en la dimensión vertical facial, también presenta maxilar y dientes superiores situados anteriormente en relación con el cráneo, hueso maxilar ortognático con dientes ubicados en una posición anterior, mandibular en tamaño normal pero ubicada posteriormente y poco desarrollada, dientes inferiores están posicionados posteriormente con una mandíbula ortognática.

Es fundamental realizar una evaluación a cada paciente para así reconocer diferentes variaciones en el diagnóstico en donde se evidencia la relación oclusal, tejidos blandos y presencia de alguna alteración en la función normal de estas estructuras.

En función del tratamiento los autores mencionaron la aplicación de algunas opciones terapéuticas tales como ortodoncia y ortopedia considerado uno de los tratamientos más comunes para corregir la maloclusión clase II, aparatos funcionales empleados en pacientes con potencial de crecimiento y desarrollo de maloclusión clase II, extracciones dentales, cirugía ortognática y terapia miofuncional. Para aplicar cada tratamiento es necesario tener en cuenta la edad del paciente para llegar a observar cambios favorables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Echarri P, Pérez Campoy MÁ, Echarri J.

- Diagnóstico y plan de tratamiento de la Clase II. Ortodoncia. 2020; 84(167). https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/02/1147790/ortodoncia_2020_84_167_64-78.pdf
2. Véliz Concepción OL, Adjei Tannor F, Pérez García W, San Miguel Pentón A. Enfoque integral de la clasificación de la maloclusión de Clase II para una atención eficiente. Acta Médica del Centro. 2024; 18(1). <https://revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/1940>
4. Iñiguez Zúñiga I, Campoverde Torres CH. Cambios faciales por exodoncias de primeros premolares maxilares, maloclusiones Clase II subdivisión 1: Revisión narrativa. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología. 2023; 9(1). <https://cienciamatriarevista.org.ve/index.php/cm/article/view/1092>
5. González Fernández K, Lazo Amadori Y, LLanes Rodríguez M. Síndrome clase II división 2 y disfunción temporomandibular. Invest. Medicoquir. 2020; 12(1). <https://www.medigraphic.com/pdfs/invmed/cm-q-2020/cm-q201x.pdf>
6. Ortiz M, Lugo V. Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II (CRS II). Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2020. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-14/>
7. López B DF, Ruiz Botero J, López Valle C. Contextualización de la maloclusión Clase II. Un enfoque contemporáneo. Revista Científica Sociedad de Ortodoncia. 2016; 3(1): p. 11-27. <https://www.drdiegolopez.com/descargas/revisi-opez-ruiz-lopezpez-0155.pdf>
8. Romero H MY, Pier Doménico B. Características clínicas y cefalométricas de la maloclusión clase II. Revista Odous Científica. 2020; 14(1). <http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol14-n1/arto5.pdf>

9. Morán Naranjo DA, Bautista Rojas FD. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II: Revisión narrativa. Revista Multidisciplinaria Arbitrada de Investigación Científica. 2023; 7(2). <https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/view/389>
10. Del Real Villagrana M, Becerra Sulez JE, Rivas Gutiérrez R, Aguilar Orozco S. Componentes de la maloclusión clase II esquelética en niños mexicanos de 8 a 12 años. Revista Tamé. 2018; 7(19): p. 708-711. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=92927>
11. Caamones Villafuerte T, Valdivia Gómez IG. Tratamiento ortodóncico de maloclusión clase II división 2 en paciente adulto: reporte de un caso. Revista Mexicana de Ortodoncia. 2018; 5(3): p. 178-186. <https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2018/mo183g.pdf>
12. Pinos Luzuriaga A, Siguencia V, Bravo Calderón M. Tratamiento de Maloclusiones de Clase II división
13. 2. Revisión de la Literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 2021. <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2015/art-3/>
14. Rivero Lesmes JC. Maloclusión Clase II de Angle y esquelética severa, marcado resalte y sobremordida, con un patrón muy braquifacial. Tratamiento Precoz. Revista Ortodoncia Especializada. 2021; 49(56): p. 49-56. <https://www.ortodonciarivero.com/wp-content/uploads/2018/07/Clase-II.pdf>
15. Casado Fernández R. Tratamiento de la clase II división primera de origen mandibular en pacientes en crecimiento. Revista Científico-Sanitaria SANUM. 2023; 7(3). https://revistacientificasanum.com/wp-content/uploads/vol7n3/vol7n3-articulos-pdf/sanum_v7_n3_a4.pdf

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo